

Svensk översättning av artikeln:

Hopkins T, Roininen H, Sääksjärvi IE 2018: Assessing the species richness of Afrotropical ichneumonid wasps with randomly placed traps provides ecologically informative data. *African entomology* 26:350-358. <https://doi.org/10.4001/003.026.0350>

Även tillgänglig från <https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/35932632>

Sammandraget och bildtexterna har översatts, av Tapani Hopkins, 2.8.2019.

Att undersöka afrotropiska brokparasitsteklars artrikedom med slumpmässigt placerade fällor ger ekologiskt användbar information

Sammandrag

De tropiska brokparasitsteklarnas artrikedom har karterats lite, särskilt i Gamla världen, trots deras ekologiska betydelse och höga artrikedom. Tidigare insamlingar brukar dessutom ha fokuserat på taxonomin, vilket lett till att fällorna placerats på ett sätt som maximerar fångsten snarare än ger ekologiskt jämförbar data. Här ger vi resultaten för en intensiv insamling med slumpmässigt placerade fällor som genomfördes i Kibale nationalpark, Uganda. Vi karterade brokparasitsteklarnas artrikedom i ett års tid (2011–2012) med Malaisefällor, i åtta områden av varierande successionsfas från kalhyggda plantaser till primär regnskog. Fällorna befann sig i tio olika ställen på varje område och flyttades mellan ställena med en veckas mellanrum. Sammanlagt så var fällorna (som var mindre än det normala) ute i 231 fällomånader, vilket är en av de största insamlingarna vi känner från ett afrotropiskt område. Vi sorterade de infångade brokparasitsteklarna i underfamiljer och tog reda på huruvida deras relativa mängder skilde sig mellan områden. Sammanställningen brokparasitstekelarter skilde sig mellan skog och avverkade plantaser, med skillnaderna för familjen som helhet och för fyra underfamiljer statistiskt signifikanta. Vi fick en oväntat små fångst (1212 individer), men vi uppskattar att de modell-baserade metoderna som vi använde skulle ha gett signifikanta resultat även med en mindre (954 individer) fångst. Allt som allt så lyckades slumpmässigt placerade Malaisefällor upptäcka ekologiska mönster i hur afrotropiska brokparasitsteklar fördelas i olika habitater. Våra resultat visar också att det finns en avsevärt och åtminstone delvis oupptäckt artrikedom brokparasitsteklar i de afrotropiska regnskogarna. Framtida insamlingar av denna artrikedom kan ändå tvingas göra kompromisser vad gäller objektiv placering av fällorna, för att få en tillräckligt stor fångst.

Figur 1. Forskningsplatsen, Kibale nationalpark i sydvästra Uganda. Malaisefällorna befann sig i avverkad plantas av varierande ålder (R93 – R03), störd skog (K13 & K15) och primärskog (K30 & K31).

Figur 2. Visualisering av Bray-Curtis-avstånden mellan områdena (s.k. NMDS). Skogsområdena (K31, K30, K15, K13) skilde sig från de avverkade plantaserna (R93, R98, R01, R03).

Figur 3. De uppskattade fångsterna för varje underfamilj i skog och avverkad plantas, som individer per enveckas prov. Regressionsmodeller (GLM) hittade fyra underfamiljer (märkta med punkt eller *) vars fångster skilde sig signifikant mellan skog och avverkad plantas. Av dessa kan alla förutom Ichneumoninae (märkt med *) potentiellt vara falska positiva resultat. De lodräta linjerna visar 95% konfidensintervaller som räknades genom att ta nya urval från datan (s.k. bootstrapping). Underfamiljerna är i storleksordning med Campopleginae den vanligaste, medan endast en Lycorininae-individ fångades.